

O'ZBEKISTONDA BIOGAZ OLIISH TEXNOLOGIYALRNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

S.E.Karimova., S.A.Mahmudova

Qarshi davlat universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11243289

Abstract. In this article, the advantages of biogas production and the fact that it does not require electricity, the principle of operation is not complicated. In order to introduce environmentally friendly and energy-efficient technologies in the agro-industrial complex, it is shown what benefits are set for the organizations that operate and produce biogas devices.

Anatatsiya. Ushbu maqolada biogaz olish afzal tomonlari va elektr energiya talab qilmasligi ishlash prinsipining murakkab emasligi ta'kidlab o'tilgan. Agrosanoat kompleksida ekologik toza va energiyadan samarali foydalanuvchi texnologiyalarni joriy qilish maqsadida, biogaz qurilmalarini ekspluatatsiya qiluvchi va ishlab chiqaruvchi tashkilotlar uchun qanday imtiyozlari belgilanganligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Biomassa, fotosintez, energetik tizim, bakteriyalar

Biogaz qurilmasi – bu biologik va organik chiqindilarning anaerob (kislorodsiz) sharoitda bakteriyalar va boshqa mikroorganizmlar yordamida qayta ishlash (fermentatsiya qilish) uchun maxsus qurilmalar tizimi bo'lib qo'llash natijasida biogaz ajralib chiqadi.

Biologik chiqindilarni to'g'ridan to'g'ri yoqish yo'li bilan energiya olishdan tashqari biogaz ham olish mumkin. Biogaz har xil biologik mahsulotlarni kislorodsiz muhitda fermentatsiya-achishi natijasida hosil bo'ladigan mahsulotdir va u turli gazlar aralashmasidan iborat bo'ladi.

Biomassa eng qadimiy qayta tiklanadigan energiya manbalaridan bo'lib hisoblanadi. O'simliklar va jonivorlar tashkil etadigan massasiga biomassa deyiladi. Biomassa hosil qilishning tabiiy jarayoni asosida o'simliklarni fotosintez qilish mexanizmi yotadi, ya'ni bunda quyosh energiyasi akkumulatsiyalanib kimyoviy energiyaga o'tadi. Fotosintez - Yerdagi hayot uchun asosiy jarayon bo'lib quyosh energiyasini o'zgartirishning tabiiy jarayoni hisoblanadi. Sxemali ravishda bu jarayonni sodda formula bilan ifodalash mumkin

Uning asosiy tashkil qiluvchilari: metan (CH₄) - 55-70 foiz, uglerod dioksidi (CO₂) - 28-43 foiz va oz miqdordagi masalan, 500 promill vodorod sulfid (H₂S) va boshqa gazlardir. Biogaz va organik o'g'itlar hosil bo'lish jarayoni maxsus bioreaktorlarda amalga oshiriladi.

Biogaz olishda afzal tomonlari bu qo'llashda elektr energiya talab qilmasligi, ishlash prinsipining murakkab emasligi va ishlash jarayonida chiqindilar o'rniga o'g'it

hosil bo'lishi. Chiqindilarni biokonversiya jarayoni energetik muammoni hal qilishdan tashqari yana ikkita masalani hal qiladi.

Birinchidan, biogaz qurilmasidan olingan o'g'it odatdagi o'g'itga qaraganda qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini 10÷20 foiz oshiradi. Ikkinchidan, chiqindilar achigan vaqtda o'g'it tarkibida ko'p miqdordagi begona o'tlarning urug'lari, har xil mikroblar birikmalari, gelmintin urug'lari va yoqimsiz hidlar yo'qotiladi.

O'zbekistonning 60 foizdan ko'proq aholisi qishloq hududida istiqomat qiladi. Biogaz texnologiyalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri mahalliy fermalarda dastlabki biogaz zavodlarini yaratish va ularni amalda sinab ko'rish. Bu amaliy foydani va biomassa energiyasini kichik va o'rta chorva fermalarda ishlatish foydasini namoyish qiladi.

Toshkent, Jizzax, Qashqadaryo, Xorazm, Samarqand, Farg'ona viloyatlarida biogaz qurilmalari qurilgan va hozirda ishlamoqda. Qurilmalardan faqatgina o'z xo'jaliklari uchun kifoya qiladigan biogaz ishlab chiqarishda foydalanib kelinmoqda.

Hozirda Toshkent viloyati Zangiota tumani hududidagi "Milk-Agro" naslchilik fermer xo'jaligida ishga tushirilgan biogaz ishlab chiqarish qurilmasining umumiy hajmi 120 m³ ni tashkil etadi (2 ta 60 m³ hajmli bioreaktor). Hosil qilingan biogaz 60 m³ hajmli gazgolderda saqlanadi. Uskunaning qo'llash natijasida kuniga 300 m³ biogaz va 10 tonna suyuq bioo'g'it olinmoqda.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarda bitta odamga bir yilda 5 t quruq organik chiqindilar to'g'ri keladi va quyidagicha taksimlanadi: shahar chiqindilar – 25%, qishloq xo'jalik chiqindilar–75% (bulardan o'simliklarning–75% va hayvonlarning – 25%).

Biomassa yoqilg'i sifatida uning tarkibidagi namlik va uglerod miqdori bilan tavsiflanadi. Biomassaning namligi W-namlik (nisbiy namlik) va U-namlik miqdori (absolyut namlik) bilan aniqlanadi:

$$W = (m - m_0) / m; \quad U = (m - m_0) / m_0; \quad W = U / (U + 1);$$

bu yerda m - materialning umumiy massasi, kg;

m₀ - materialning quruq massasi, kg.

Hosil yig'ib olingandan so'ng o'simlik biomassasining namligi 50...60%-ni tashkil etadi. Agarda material atrof muhit bilan muvozonat holatda bo'lsa material quruq hisoblanadi, ya'ni bu vaqtda uning namligi 10%-dan to 15%-gacha bo'ladi. Namlik issiqlik energiyasining chiqishini ancha kamaytiradi. Shu sababdan, zarur bo'lganda biomassa quritiladi. Quruq biomassaning yonish issiqlik miqdori 8...32 MJ/kg tashkil etadi.

Biomassa resurslari amalda har xil turida deyarli barcha mintaqalarda mavjud va ularning har qaysida biomassadan energiyani va yonilg'ini ishlab chiqarishni tashkillashtirish mumkin.

Turli xil mamlakatlarning energetikasidagi biomassaning qo‘shilgan hissa hozircha ahamiyatsiz va u qo‘shimcha muqobil energiya manbai sifatida ko‘riladi. Shunga qaramasdan, bioenergetika energetikaning tez rivojlanayotgan soha deb hisoblanadi va muhim energetik va ekologik ahamiyatga ega. Rivojlangan mamlakatlarda issiqlik-energetik balansda biomassaning ulushi 5...10% tashkil etadi. Xitoyda 30 mln dan ortiq biogaz qurilmalar ishlarida (asosan qishloq joylarda). Ba’zibir ma’lumotlarga ko‘ra, biomassadan olinadigan energiyaning dunyo energetikasiga qo‘shadigan hissasi 12% ni tashkil qiladi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida biomassadan olinadigan energiya miqdori, umumiy energiyaning atigi 3 % ni, ammo ba’zi mamlakatlarda masalan, Avstriyada - 12%, Shvetsiyada 18% va Finlyandiyada - 23% ni tashkil qiladi.

Hozirda mamlakat hududlarida turli xil quvvatga ega bo‘lgan 8 dona biogaz qurilmalari ishlab turibdi. Shuningdek, biogaz ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan sifatli tabiiy o‘g‘it qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hosildorligini yanada oshiradi, kimyoviy o‘g‘itlar o‘rnini bosib, fermerlar xarajatlarini tejashga hamda ekologik toza mahsulotlar yetishtirishga xizmat qiladi. Agrosanoat kompleksida ekologik toza va energiyadan samarali foydalanuvchi texnologiyalarni joriy qilish maqsadida, biogaz qurilmalarini ekspluatatsiya qiluvchi va ishlab chiqaruvchi tashkilotlar uchun soliq va bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalarni taqdim etishni ko‘zda tutuvchi Vazirlar Mahkamasining “Respublikaning chorvachilik va parrandachilik xo‘jaliklarida biogaz qurilmalarini qurishni rag‘batlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.

Qaror bilan, “Hamkorbank”, “Turonbank”, ATB “Qishloq qurilish bank”, “Xalq banki”, “Ipak yo‘li”, “O‘zsanoatqurilishbank”larga Global ekologik fond (GEF) grantlarini, shuningdek, kreditlarni respublikamizning qishloq xo‘jaligi korxonalarida biogaz qurilmalarini qurish bo‘yicha loyihalarning tashabbuschilariga Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo‘lmagan foiz stavkalarida ajratish tavsiya etilgan.

O‘zbekistonda sug‘oriladigan qishloq xo‘jalik maydonlarini asosan g‘o‘za, g‘alla, tamaki, kungaboqar va poliz ekinlari egallaydi. Hozirgi kungacha g‘o‘zaning poyasidan qisman spirt, qog‘oz va bir qancha qurilish materiallarini ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida foydalanib kelinadi. Qolgan o‘simliklarning poyalari tashlab yoki yoqib yuboriladi. Mana shu qishloq xo‘jalik chiqindilaridan ham biomassa, ya’ni bioyoqilg‘i sifatida foydalanish mumkin.

Shuning uchun hozirgi kunda mamlakatimizda biogazdan keng foydalanish yo‘lga qo‘yilmoqda. Ba’zi noana’naviy energetik manbalardan foydalanishni sekin rivojlanishi, ularni ishlab chiqarish, an’anaviy energiya ishlab chiqarishga qaraganda qimmatligidadir. Masalan, bir kunda 300 tonna quvvatga ega biogaz moslamasining yaratish uchun talab etiladigan umumiy mablag‘ taxminan 6,4 million AQSH dollarini tashkil etadi. Bu narx kelgusi 15 yilda 5,8 dan 5 million AQSH dollarigacha tushishi

kutilmokda [7, 12]. Shuning uchun hozirgi vaqtda, bir kunda taxminan 6-8 m³ biogaz va 100-120 litr o'g'it ishlab chiqaradigan kichik bioreaktorlar o'rnatilmoqda. Ularning eng kam narxi 250 AQSH dollarini tashkil etadi. Maishiy iste'molchilarga mo'ljallangan biogaz moslamalaridan foydalangan holda, kichik xo'jaliklar va fermerlar uchun o'g'it ishlab chiqarish ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga yordam beradi. Biodigestrlardan gaz olish uchun foydalanish bo'yicha dunyoda ko'plab muvaffaqiyatli tajribalar mavjud. Birgina Evropada kamida 60 ta organik chiqindilarni tozalash zavodlari mavjud. Bu **energiya** mutlaqo yangilanadigan va toza, shuning uchun bugungi kunda hamkorlik shartnomalar qilinib ushbu turdagi texnologiyadan foydalanish keng joriy etilmoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Шаробаро И.Д. Состояние и перспективы развития биогазовых установок. – М: 1997 г.
2. Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.
3. Xayriddinov B.E., Xolmirzayev N.S., Halimov G'. G'. , Risbayev A.S., Ergashev Sh.H. Muqobil energiya manbalardan foydalanish. Toshkent 2017 y.
4. Majidov T. Sh. Noana`naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari. Toshkent-2014y.
5. <http://www.vostep10.ru>.